

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MAMADOLIMOVA Munisa Muzaffar qizi

Bank-moliya akademiyasi

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10900526>

SOLIQ MA'MURCHILIGI RAQAMLASHUVINING XALQARO AMALIYOTI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada soliq ma'muriyatlari raqamli transformatsiya bilan bog'liq muammolarni qanday hal qilishlari va texnologiya ularning operatsion modellarini qanday o'zgartirayotgani, shuningdek soliq firibgarligiga qarshi kurashish, kredit firibgarligini aniqlash, bozor tendensiyalarini bashorat qilish va vazifalarni avtomatlashtirishga qaratilgan sun'iy intellekt va avtomatlashtirish soliq bo'limlarining ish uslubini bosqichma-bosqich o'zgartirish, soliq jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish soliq hisobotlarining aniqligi, samaradorligi va ishonchliligini oshirish hamda joriy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, soliq ma'muriyati, strategiya, texnologik innovatsiyalar, optimallashtirish, integratsiyalash, onlayn portallar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, samaradorlik, raqamli aktivlar, soliq maslahati.

OF THE TAX ADMINISTRATION NUMBERING INTERNATIONAL PRACTICE

ANNOTATION

This article discusses how tax administrations are addressing the challenges of digital transformation and how technology is changing their operating models, as well as AI and automation to combat tax fraud, detect credit fraud, predict market trends, and automate tasks. step-by-step changes in the working methods of tax departments, full automation of tax processes, improvement of accuracy, efficiency and reliability of tax reports and significant reduction of current costs were considered.

Key words: digital transformation, tax administration, strategy, technological innovation, optimization, integration, online portals, artificial intelligence, automation, efficiency, digital assets, tax advice.

НУМЕРАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

АННОТАЦИЯ

В этой статье обсуждается, как налоговые администрации решают проблемы цифровой трансформации и как технологии меняют их операционные модели, а также искусственный интеллект и автоматизация для борьбы с налоговым мошенничеством, обнаружения кредитного мошенничества, прогнозирования рыночных тенденций и автоматизации задач. Были рассмотрены изменения в методах работы налоговых органов, полная автоматизация налоговых процессов, повышение точности, оперативности и достоверности налоговой отчетности и значительное снижение текущих затрат.

Ключевые слова: цифровая трансформация, налоговое администрирование, стратегия, технологические инновации, оптимизация, интеграция, онлайн-порталы, искусственный интеллект, автоматизация, эффективность, цифровые активы, налоговое консультирование.

Soliq idoralarining raqamli transformatsiyasi qator imtiyozlar va muammolarni o'z ichiga oladi. Raqamli transformatsiyaning afzalliklaridan kelib chiqib, soliq jarayonlarini soddalashtirish, muvofiqlikni yaxshilash, ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilishni yaxshilash hamda soliq ma'muriyatlari va boshqa davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish mumkin.

Soliq to'lovchilar o'rtasida qonunchilikka rioya qilish stavkalarini oshirish va soliq to'lovchilar va soliq ma'muriyatlari duch keladigan qonunchilikka rioya qilish yukini kamaytirish soliq ma'muriyatchiligi jarayonlarini raqamlashtirishning asosiy maqsadlaridan hisoblanadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun soliq ma'muriyatlari raqamli transformatsiyaning potentsial afzalliklaridan foydalanishga, shu bilan birga uning mumkin bo'lgan qiyinchiliklari va kamchiliklarini kamaytirishga qaratilgan keng qamrovli strategiyani qo'llashlari kerak.

Iqtisodiyotlarni raqamlashtirish jamiyat hayotining barcha jabhalariga tub o'zgarishlar kiritib, tobora ortib borayotgan sur'atlarda bormoqda. Hukumatning asosiy biznesi sifatida soliq ma'muriyati bunday o'zgarishlarning soyasidan himoyalalanmaydi. Texnologik innovatsiyalar va taraqqiyot haqiqatan ham butun dunyo bo'ylab soliq ekotizimida dinamik va keskin o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu rivojlanish bilan soliq ma'muriyatlarini raqamlashtirish endi tanlov emas, balki zaruratdir - soliq organlari o'z faoliyatini optimallashtirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishda ortda qolishi mumkin emas.

Raqamlashtirish va texnologiya soliq ma'muriyatlarining tizimlarning samaradorligi, shaffofligi va adolatligini oshirishga yordam beradigan ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va ularga amal qilish usullarini ijobiy shakllantirish potentsialiga ega. Soliq to'lovchilar tomonidan raqamlashtirish soliqqa rioya qilishni kundalik hayot va tadbirkorlik faoliyatiga integratsiyalash orqali yanada muammosiz va ishqalanishsiz tajribaga aylantirishi mumkin [1, 2].

Biroq ushbu ijobiy fazilatlar bilan bir qatorda soliq ma'muriyatini raqamlashtirish yo'lida turli qiyinchiliklar mavjud. Asosiy texnologik infratuzilmaning yetishmasligi rivojlanayotgan mamlakatlarda e'tiborga molik muammolardan biri bo'ldi. Boshqa tomondan, o'tish davri iqtisodiyoti va rivojlangan mamlakatlar duch keladigan muammolar soliq qonunchiligini yaxshilash va soliqqa rioya qilish jarayonlarini soddalashtirish uchun ma'lumotlardan foydalanish bilan bog'liq. Raqamlashtirishning to'liq imkoniyatlaridan bahramand bo'lish uchun ko'plab qismlar bir-biriga mos kelishi kerak. Inqilob nafaqat yangi texnologiyalarni o'zlashtirishni talab qiladi, balki u o'zgaruvchan ish shakllari va boshqa boshqaruv muammolari bilan birga keladi. Bu raqamlashtirishning turli bosqichlaridan o'tishda chidamlilik va qat'iyatlilikni talab qiladi.

Soliq ma'muriyatchiligi jarayonlarining evolyutsiyasida hech bir soliq organi o'z faoliyatini modernizatsiya qilish zaruratidan himoyalangan. Mamlakatlar bo'ylab soliq ma'muriyatlari hozirda to'liq raqamli transformatsiya sari sayohatning turli bosqichlarida. An'anaviy qog'ozga asoslangan soliq ma'muriyatidan to'liq raqamli korxonaga o'tishning uchta bosqichi - Soliq ma'muriyati 1.0, Soliq ma'muriyati 2.0 va Soliq ma'muriyati 3.0 deb nomlanadi:

Soliq ma'muriyati 1.0: Qo'lda va qog'ozga asoslangan jarayonlar davri.

Soliq ma'muriyati 1.0 qo'lda va qog'ozga asoslangan jarayonlar bilan tavsiflangan soliq ma'muriyatchiligining an'anaviy yondashuvini ifodalaydi. Ushbu davrda soliq to'lovchilar soliqqa oid ma'lumotlarni qog'oz formatda taqdim etishlari kerak edi va soliq organlari ushbu hujjatlarni qo'lda qayta ishladilar va ko'rib chiqdilar. Biroq, bu qo'lda yondashuv ko'pincha kechikishlar, xatolar va samarasizliklarga olib keldi. Bundan tashqari, qog'ozga asoslangan tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashni qiyinlashtirdi.

Soliq ma'muriyati 2.0: Raqamli vositalar va ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlardan foydalanish.

Soliq ma'muriyati 1.0 cheklovlariga javoban Soliq ma'muriyati 2.0 - "elektron ma'muriyat" sifatida paydo bo'ldi. Ushbu bosqich soliq ma'muriyatchiligi jarayonlarini optimallashtirish uchun raqamli vositalar va ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlardan foydalanishga qaratilgan. Soliq organlari soliq to'lovchilarga o'z deklaratsiyalarini raqamli shaklda taqdim etish imkonini beruvchi elektron hujjat topshirish tizimini joriy qila boshladilar. Soliq to'lovlari va operatsiyalari uchun onlayn portallar tashkil etildi, bu esa soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini onlayn tarzda qulay tarzda bajarish imkonini berdi [3].

Soliq ma'muriyati 2.0 doirasida soliq organlari yuqori xavfli soliq to'lovchilarni aniqlash va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun tahliliy vositalar va algoritmlardan foydalanishni boshladilar. Soliq ma'muriyatlari va boshqa davlat organlari o'rtasida qonunchilikka rioya qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni yaxshilash uchun ma'lumotlar va ma'lumotlar almashinuvini osonlashtirish uchun hamkorlik yo'lga qo'yildi. Soliq ma'muriyati 2.0 soliq ma'muriyatiga sezilarli yaxshilanishlar olib kelgan bo'lsa-da, u hali raqamli texnologiyalarning imkoniyatlaridan to'liq foydalanmagan.

Soliq ma'muriyati 3.0: Soliq jarayonlarini soliq to'lovchilarning raqamli ekotizimlariga integratsiya qilish.

Soliq ma'muriyati 2.0 ning cheklovlari, shuning uchun Soliq ma'muriyati 3.0 ning paydo bo'lishiga ilhom berdi. Soliq ma'muriyati 3.0 soliqqa tortish soliq to'lovchilar raqamli ekotizimlarining ajralmas qismiga aylanadigan kelajakni nazarda tutadi. Korxonalar o'z operatsiyalari va aloqalari uchun foydalanadigan tizimlar bilan bog'lanish orqali soliq ma'muriyatlari muvofiqlik yukini sezilarli darajada kamaytirishi va aniqlikni oshirishi mumkin.

Soliq ma'muriyati 3.0 soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida o'z vaqtida ma'lumot almashish, so'rovlar va nizolarni hal qilish uchun xavfsiz va samarali aloqa kanallarining muhimligini ta'kidlaydi. Biroq bu qo'shimcha funksiyalar va yaxshilanishlar ham qiyin oqibatlariga olib keladi.

Soliq ma'muriyatini yanada raqamlashtirish orqali soliq idoralarining raqamli transformatsiyasi qator imtiyozlar va muammolarni o'z ichiga oladi. Raqamli transformatsiyaning afzalliklaridan kelib chiqib, soliq jarayonlarini soddalashtirish, muvofiqlikni yaxshilash, ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilishni yaxshilash hamda soliq ma'muriyatlari va boshqa davlat idoralari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish mumkin. Bu tizimlarning samaradorligi, shaffofligi va adolatligini oshirishning kuchaytirilgan ta'siriga ega. Soliq to'lovchilar ma'lumotlarini raqamlashtirish bilan birga keladigan shaffoflik soliq to'lovchilarning ishonchini yanada oshirishi, davlat-fuqaro munosabatlarini rivojlantirishi va ichki daromadlarni samarali mobilizatsiyasiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, texnologiya yordamida soliq organlari qonunchilikka rioya qilishni oshirishi va soliqdan bo'yin tovlashni kamaytirishi, ma'muriy va ijro xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Avtomatlashtirilgan soliq hisob-kitoblari, soliq to'lovlari uchun onlayn portallar va raqamli identifikatsiya tizimiga ega bo'lgan elektron hujjat topshirish tizimlarining joriy etilishi muvofiqlik yukini sezilarli darajada kamaytirishi va aniqlikni oshirishi mumkin.

Boshqa tomondan, mamlakatlarning raqamli transformatsiya sayohatida yengish kerak bo'lgan qiynchiliklar tegishli mamlakatning umumiy raqamli rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Raqamlashtirishning dastlabki bosqichidagi davlatlar kerakli infratuzilmani o'rnatish uchun kurashayotgan bir paytda, ilg'or bosqichdagi davlatlar ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylik va maxfiylik bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqdalar – axloqiy va huquqiy masalalarni ko'rib chiqish, raqamli xizmatlar va resurslardan adolatli foydalanishni ta'minlash, shuningdek, raqamli davrga moslashish uchun ishchi kuchini tayyorlash kabi. Demak, har bir soliq ma'muriyati o'ziga xos muammolarni hal qiladigan yechim ishlab chiqishi kerak. Raqamlashtirish strategiyasini muvaffaqiyatli va barqaror amalga oshirish soliq ma'muriyatlaridan faol va talabga asoslangan bo'lishni talab qiladi.

So'nggi yillarda butun dunyo bo'ylab turli soliq idoralari raqamlashtirish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Argentinada soliq ma'muriyati (AFIP) 2022-yilda “Xorijda xizmatlar uchun to'lovlarni monitoring qilish bo'yicha kompleks tizim” (SIMPES) tizimini yaratdi. SIMPES tizimi xorijiy xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga to'lovlarni amalga oshiruvchi jismoniy va yuridik shaxslardan soliq qonunchiligiga rioya etilishi va moliyaviy imkoniyatlarini tahlil qilishdan oldin chet elda to'lovlarni amalga oshirishni talab qiladi. SIMPES AFIPga soliq to'lashdan bo'yin tovlashni kuzatishda yordam berish uchun mo'ljallangan va asosan ma'lumotlarni moslashtirish jarayonlariga tayanadi. So'nggi paytlarda yangi tizim deklaratsiya qilinmagan kripto-aktivlar daromadlarini kuzatishda ham o'z ahamiyatini isbotladi - bu daromadlar sinfini soliqqa tortish maqsadlarida nazorat qilish juda qiyin. Argentina tajribasi shuni ko'rsatadiki, soliq to'lovchilar tomonidagi texnik taraqqiyot soliq organlaridan bunday yutuqlarga moslashish va ularni qabul qilishni talab qiladi [4].

Nigeriyada soliq ma'muriyati (FIRS) 2021-yilda “TaxPro-Max platformasi”ni ishga tushirdi. Platforma soliq to'lovchilarga soliqlarni elektron tarzda ro'yxatdan o'tkazish, topshirish va to'lash imkonini beruvchi onlayn soliq ma'muriyati yechimidir. TaxPro-Max, shuningdek, soliq ma'muriyati bilan barcha operatsiyalar uchun soliq to'lovchilarga yagona ko'rinishni taqdim etadi. Platforma vaqt o'tishi bilan soliqqa rioya qilishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. FIRS platforma qabul qilingandan beri har yili daromad yig'ishning izchil o'sishi haqida xabar bermoqda.

2-NTO texnik konferentsiyasida tengdoshlar bilan o'rganish va almashinuvni rag'batlantirish maqsadida soliq ma'muriyatlarining ilg'or tajribalari va raqamlashtirish yo'li muhokama qilindi. Soliq ma'muriyatlari raqamlashtirishning turli bosqichlarida bo'lsa-da, tajriba almashish va o'zaro almashish soliq organlarining keyinchalik klubga qo'shilishining raqamlashtirish sayohatini tezlashtirmoqda.

Yangi soliq texnologiyasi faqat soliq ma'muriyati xodimlari tomonidan yetarli darajada o'zlashtirilsa, mukofot olib kelishi mumkinligi sababli, zarur yumshoq ko'nikmalar ham qamrab olinadi, masalan, tashkiliy o'zgarishlarni boshqarish va o'zgarishlar davrida yetakchilik, muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya loyihasining muhim tarkibiy qismlari. Kelajakdagi soliq ma'murlari profilini o'zgartiradigan raqamli transformatsiya aspektlariga e'tibor qaratadi, chunki ular o'zidan oldingilarga qaraganda ko'proq texnologiyaga ega bo'ladi.

Raqamli yechimlarni ishlab chiqishda xususiy xizmat ko'rsatish bo'yicha kontraktlarga bo'lgan ishonchning ortishi davlat xaridlari bo'yicha puxta ishlab chiqilgan tartib-qoidalarining muhimligini ta'kidlaydi. Ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va mashinani o'rganish ijro samaradorligini oshirish uchun kuchli vositadir. Boshqa tomondan ma'lumotlarga tayanish soliq ma'muriyatlari tomonidan kiberxavfsizlik strategiyasini ishlab chiqishni ham talab qiladi.

REFERENCES. ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. OECD (2022), Digital Transformation Maturity Model, OECD, Parij, <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/digital-transformation-maturity-model.htm> (2023-yil 22-may).
2. OECD (2021), Soliq ma'muriyati 2021: OECD va boshqa rivojlangan va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar bo'yicha qiyosiy ma'lumot, OECD nashriyoti, Parij, <https://doi.org/10.1787/cef472b9-en>.
3. OECD (2020), Soliq ma'muriyati 3.0: Soliq ma'muriyatining raqamli transformatsiyasi, OECD, Parij, <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm> (2023-yil 22-may).
4. OECD va boshqalar. (2023), Tax Technology Initiatives inventarizatsiyasi, <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions/> (2023-yil 22-may).

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz